

Драгослава Родаљевић
dragoslavaue@gmail.com

Бојана Маринчић
bojanamarincic@gmail.com

Биљана Давидовски
biljana.davidovski@gmail.com

Народна библиотека Ужице

УЛОГА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У УНАПРЕЂЕЊУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНИХ УСЛУГА ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА

Сажетак

Библицотечко-информациона делатност обухвата све области знања и континуирано усвршавање запослених требало би да буде премиса, а не само законска обавеза. Библиотекари током радног века имају потребу да се стручно усавршавају, али и да проширују знање које није уско везано за струку, а може се користити у свакодневном раду. У сврху стручног усавршавања се годишње акредитује око десет стручних програма и организује већи број семинара и скупова. У раду ће бити описано колико стручно усавршавање доприноси унапређењу библицотечко-информационих услуга и колико је усклађено са потребним компетенцијама савременог библицотекара. У ту сврху, у јавним библицотекама Златиборског округа, проведена је анкета о утицају стручних едукација за увођење нових и унапређење постојећих услуга. Анализом су обухваћена стручна усавршавања одржана у периоду од десет година (2012–2022). Резултати анкете би требало да укажу на употребљивост стечених знања у пракси и у планирању развоја нових услуга прилагођених потребама савременог корисника. Верификација неформалног стручног усавршавања у Србији најчешће се евидентира кроз потврде о присуству на скуповима, док се примена стечених знања не прати ни на који начин.

Кључне речи: библицотечко-информационе услуге, Златиборски округ, библицотекари, стручно усавршавање, корисници библицотека, јавне библицотеке

Увод

Библиотеке од свог оснивања до данас имају веома важну улогу у развоју друштва, првенствено као подршка формалном образовању и доживотном учењу. У IFLA/UNESKO Манифесту за јавне библиотеке наводи се да ова установа „чини основну компоненту друштва знања, константно се прилагођавајући новим видовима комуникације како би пружила универзални приступ информацијама и омогућила смислену употребу истих за све кориснике.”¹ Посебно се истиче проактивна улога када су у питању сервиси који треба да задовоље широк спектар информационих и културних потреба становништва у локалној заједници. Зато у фокусу креирања услуга не могу бити само директни, већ и индиректни корисници и њихове потребе. У складу са наведеним, потребно је смислено изразити стремљења и сходно томе дефинисати циљеве и задатаке. Начин осмишљавања визије и мисије сваке библиотеке у 21. веку, па и јавне, комплексан је и динамичан процес. Условљен је применом информационих и комуникационих технологија, као и вештачке интелигенције. Поменути процеси захтевају константно унапређење постојећих и формирање нових услуга, што је немогуће постићи без личног и професионалног развоја запослених стручних радника. Позиционирањем у савременом друштву, библиотекари имају свест о чињеници да је „данашња конкуренција увек знатно шира од категорије делатности, производа или услуга”². Неопходност установа које систематизују и класификују знања у предстојећим деценијама овог века све је јаснија, без обзира на медијуме који су њихови носиоци. У складу са глобалним, видне су и потребе локалног становништва најпре кроз повећање или промену захтева јавној библиотеци. Такође, препознајући интересовања (ин)директних корисника, библиотекари одређују садржаје и информације који треба да буду понуђени и на који начин. Адекватан одговор на поменуте изазове библиотека ће имати само ако држава, локална заједница и сама установа стварају повољне услове за развој формалног, неформалног и информалног образовања стручног кадра.

Република Србија је, сходно друштвено-историјским приликама, правним актима регулисала образовање библиотекара најпре кроз обавезу полагања стручног испита³, организовање стручних курсева и семинара почев од 1949. године⁴,

¹ IFLA/UNESKO Манифест за јавне библиотеке, преузето 4. 10. 2023, <https://repository.ifla.org/server/api/core/bitstreams/9a6362f3-c12b-4400-acfd-d2a60951e05f/content>.

² Богдан Трифуновић и Марија Радуловић, „Да ли Elevator Pitch може да постане прича из лифта ваше библиотеке? Едукација библиотекара у контексту нових знања”, у *Библиотеке и доживотно учење: зборник радова / XVI годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Библионет 2022*, [Чачак, 8–10. септембар 2022]; уредила Виолета Стојменовић (Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2022), 36.

³ Први правни акт о полагању стручног испита био је *Правилник о полагању државног стручног испита за прелаз чиновника Народне библиотеке у Београду из приправних у помоћне групе* (1928. године), в. Драган Бараћ, *Право о библиотекарству у Србији* (Београд: Народна библиотека Србије, 1994), 37.

⁴ Исто, 44.

након чега су се стекли услови за развој формалног образовања.⁵ У периоду после Другог светског рата, поред средње школе, а касније и факултета, паралелно су се реализовали и програми обуке кроз обавезни стручни испит.

Након распада Југославије и кризе коју су донеле деведесете године, један од носилаца неформалног облика учења била је и *Библиотека плус* која се до данас бави унапређењем неформалних облика учења и преносом нових знања.⁶ Услед наглог преласка са традиционалног радног окружења на електронске услуге, преко 900 библиотекара прошло је кроз серију иновативних курсева одржаних у периоду 2001–2006. године у области информационе и медијске писмености, пројектне наставе, менаџмента у култури и уметности. Библиотекарско друштво Србије од 2001,⁷ а након 6 година и Заједница матичних библиотека⁸ организују међународне стручне и научне скупове који афирмишу стручни и научно-истраживачки рад у библиотечко-информационој делатности, публикујући радове у зборницима.

Стално стручно усавршавање библиотекара одвија се организовано у реалном окружењу путем семинара, курсева, конференција, стручних скупова, округлих столова, предавања и радионица. Осим наведених, нарочито од пандемије Covid-19, присутне су материјално и временски економичније едукације на даљину. Поред заказаних вебинара и конференција, на овај начин доступни су бројни садржаји који пружају могућност за лично усавршавање. У складу са персоналним афинитетима и одговарајућим временом могуће је онлајн учење страних језика, усавршавање дигиталних и других вештина. Осим дидактичких садржаја и видео-туторијала, примери добре праксе могу се погледати на сајтовима, друштвеним мрежама и платформама на којима се промовишу активности библиотека. Посебан значај за лично усавршавање у струци има праћење текуће периодике из библиотечко-информационе делатности.⁹ Услед недовољног броја запослених и лошег материјалног положаја, библиотекаремa велики изазов представља да издвоје време и пронађу мотивацију за информално усавршавање. Едукација се најчешће одвија само на нивоу обавезног и организованог стручног усавршавања и управо због тога овај вид има велики значај.

⁵ Трогодишња Средња библиотекарска школа је основана 1948, а прерасла је у четворогодишњу 1950. године. Катедра за библиотекарство је основана 1963, радила до 1965, а обновљена је као Катедра за библиотекарство и информатику 1990/1991. године на Филолошком факултету у Београду. – В. Добрава Бегенишић, „Едукација библиотекара у Србији: законски оквир и пракса”, у *Библиотеке и доживотно учење: зборник радова / XVI годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Библионет 2022*, [Чачак, 8–10. септембар 2022]; уредила Виолета Стојменовић (Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2022), 8.

⁶ Библиотека плус, „О нама”, преузето 15. 10. 2023, <https://www.bibliotekaplus.rs/o-nama/>.

⁷ Библиотекарско друштво Србије, „О нама”, преузето 16. 10. 2023, <https://bds.rs/>.

⁸ Заједница матичних библиотека, преузето 16. 10. 2023, <https://nb.rs/zmb/>.

⁹ Више о поменутих врстама неформалног образовања стручних радника у библиотекарству у: Биљана Давидовски, „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним библиотекама Златиборског округа”, *Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност* бр. 7 (2022): 148–157. Доступно и на: <https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/2022/12/12/biljana-davidovski-put-do-kompetentnog-bibliotekara/> и <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2787-317X/2022/2787-317X2207146D.pdf>.

Народна библиотека Србије (НБС) од 2002. године, најпре COBISS курсевима, а потом и другим тематски и формално различитим стручним едукацијама, даје конкретне одговоре на актуелне потребе запослених у библиотечко-информационој мрежи.¹⁰ Веома је важно да матичне библиотеке буду упознате која додатна знања или вештине недостају запосленима у свакој библиотеци за коју су надлежне и сходно томе понуде актуелне теме из Каталога образовне понуде НБС.¹¹

У Србији је обавезно стручно усавршавање библиотекара регулисано Законском регулативом¹² и Правилником о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности¹³, на основу којих је од 2014. до 2022. године акредитовано 152 семинара¹⁴, а програме обуке прошло је око 15.000 полазника. Аутори семинара имају у виду потребе стручних радника при избору тема, али је такође неопходно да у фокусу имају и применљивост стечених знања. Несумњиво је да су стручне едукације допринеле трансформацији и напретку библиотекарства у Србији. Сам систем акредитације, потом анкетање полазника и евалуација програма говоре о квалитету понуде акредитованих семинара. Даљи ефекти, односно практични резултати едукација недовољно се истражују, а то су реално повећање знања и његова примена у пракси, што заправо даје потпуни смисао сталном стручном усавршавању.

Потреба испитивања улоге стручног усавршавања

IFLA – Секција за континуирано стручно усавршавање и учење на радном месту сачинила је документ који садржи десет основних принципа чијим поштовањем се унапред осигурава „висок квалитет стручног усавршавања за библиотечко особље” – од уочавања потребе, преко организовања, финансирања, потребног броја сати – до евалуације и истраживања делотворности програма стручног усавршавања. У деветом принципу наводи се да „добра пракса захтева да они који обезбеђују континуирано образовање прикупљају и повратне информације од својих полазника, и то не само након одржаних програма континуираног образовања, већ спровођењем бар повремених евалуација којима се утврђују утицаји које континуирано образовање има у пракси. [...] Програми континуираног стручног усавршавања у институцијама и организацијама такође захтевају повремену евалуацију њиховог спровођења и учинковитости.”¹⁵

¹⁰ Весна Ињац Малбаша, „Образовање библиотекара у Србији”, *Глас библиотеке* бр. 19 (2012): 45.

¹¹ Народна библиотека Србије, „Каталог образовне понуде Народне библиотеке Србије”, преузето 19. 10. 2023, <https://nb.rs/katalog-obrazovne-ponude-narodne-biblioteke-srbije/>.

¹² „Закон о библиотечко-информационој делатности: Стално стручно усавршавање запослених – Члан 49”, *Службени гласник РС* 52 (2011) и 78 (2021), преузето 30. 11. 2023, <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1>.

¹³ „Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности: 18/2013-30”, *Службени гласник РС* бр. 18 (26. фебруар 2013), утврђује начин акредитације програма, организацију и реализацију акредитованих програма, преузето 17. 4. 2023, <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/18/1/reg>.

¹⁴ Бегенишић, „Едукација библиотекара...”, 8.

¹⁵ Јана Варлејс, „IFLA – Континуирано стручно усавршавање: принципи и добра пракса”, *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* год. LVI, св. 2 (2014): 159.

Весна Ињац Малбаша наводи испитивање НБС које је Драгана Милуновић презентovala 2010. године на седници Заједнице матичних библиотека у оквиру теме *Континуирано стручно образовање библиотекара у Србији*. „Квантитативно и квалитативно анкетно истраживање 28 образовних потреба на узорку од 160 јавних библиотека у Србији”, проведено је 2008/2009. године. Резултати су показали да је стално стручно усавршавање изузетно потребно, а образовна понуда НБС одговарајућа. Исказано је интересовање за модификовање одређених образовних програма, увођење едукација о стратешком менаџменту, управљању пројектима, изради веб-презентација библиотека и друго. Добијени подаци иницирали су преиспитивање садржаја Каталога образовне понуде НБС у складу са савременим потребама јавних библиотека у земљи.¹⁶

Анализирајући, као што сам наслов рада говори, „Допринос Универзитетске библиотеке ‘Светозар Марковић’ сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности”, 2019. године Александра Поповић, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић поставиле су питање начина „евалуације стварних ефеката ових семинара, односно реалног повећања применљивог знања, па стога и унапређење праксе библиотечких радника.”¹⁷ Не доводећи у сумњу квалитет понуде акредитованих семинара и других облика организованог сталног стручног усавршавања библиотекара, констатују да је са кључног аспекта, а то је применљивост, потребно провести темељна истраживања.¹⁸

Радови о испитивању применљивости стручних едукација на унапређење праксе у библиотекама Србије нису бројни, а организатори и реализатори исказују потребу за повратном информацијом. Овај рад је први који се бави наведеним проблемом на нивоу јавних библиотека Златиборског округа (ЗО).

Истраживање утицаја континуираних стручних едукација на унапређење праксе у јавним библиотекама Златиборског округа

Верификација неформалног стручног усавршавања у Србији најчешће се евидентира кроз потврде о присуству на скуповима, док се примена стечених знања не прати ни на који начин. У ту сврху, у јавним библиотекама ЗО проведено је истраживање о утицају стручних едукација на унапређење постојећих и увођење нових услуга у периоду од 2012. до 2022. године. Посебно је испитан утицај едукација спроведених 2022, како би се стекао увид у интензитет и потребу годишњих обука. Иако је акредитованим програмима стручно усавршавање започето 2014. године, наведени период узет за анализу оправдан је због тога што су све осим једне библиотеке у Округу пре 2012. започеле рад на формирању локалних COBISS база, односно аутоматизацији пословања. Резултати истраживања би

¹⁶ Ињац Малбаша, „Образовање библиотекара у Србији”: 46.

¹⁷ Александра Поповић, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић, „Допринос Универзитетске библиотеке ‘Светозар Марковић’ сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности”, *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* год. 18, бр. 34 (мај 2019): 38.

¹⁸ Исто.

требало да покажу колико су библиотекари у Округу били посвећени стручном усавршавању у претходној деценији у односу на законски минимум, на који сегмент пословања су едукације имале највећи утицај и за које категорије корисника су унапређене/иновиране услуге. Осим тога, требало би да укаже на ставове циљне групе о квалитету и садржају понуде акредитованих програма, информалним видовима стручног усавршавања и потребама за стицање одређених знања и вештина.

Примарни циљ је био да се испита да ли су се библиотекари у Округу перманентно стручно усавршавали (акредитованим семинарима, COBISS курсевима, самоедукацијом) и у којој мери су учествовали у унапређењу постојећих и увођењу нових библиотечких услуга у претходних 10 година (и само у 2022). Други циљ је био да се установи са којих организованих обука су најчешће примењивана стечена знања и вештине у пракси (у ком сегменту пословања и које категорије корисника обухватају). Трећи циљ је био да се испитају ставови библиотекара о квалитету и садржају понуде организованих стручних едукација и потребама за одређеним темама и моделима усавршавања.

Истраживањем су провераване следеће хипотезе:

- Стално стручно усавршавање библиотекара Златиборског округа доприноси унапређењу следећих области библиотечког пословања:
 - Пружање услуга корисницима,
 - Аутоматизацији пословања и
 - Другим сегментима рада (маркетингу, дигитализацији, издавачкој делатности, културним програмима и друго).
- Библиотекари Златиборског округа имају позитиван став о стручним едукацијама одржаним у протеклих десет година и исказују потребу да наставе континуирано организовано усавршавање.

У истраживању је примењена дескриптивна метода, (сходно предмету, циљевима, задацима и хипотезама), а одабрана техника за прикупљање података је анкетирање. Као инструмент израђен је анкетни – Google упитник за библиотекарe народних библиотека Златиборског округа који чини укупно 20 питања, од којих првих шест одређују структуру испитаника (пол, степен образовања, дужину радног стажа у струци, величину јавне библиотеке у којој су запослени према броју монографских публикација и броју корисника). Наредних 14 питања проистекло је из циљева и задатака истраживања. Анкетирање је трајало месец дана, од 15. фебруара до половине марта 2023. године. Добијени подаци обрађени су квантитативно у процентима, а резултати истраживања приказани су графички и текстуално.

Анкетни упитник послат је на 79 валидних имејл адреса запослених на стручним библиотечко-информационим пословима у јавним библиотекама Округа, а одговор је пристигао од 42 запослена, што представља узорак истраживања.

Према нивоу образовања, структуру испитаника чинило је 64,3 одсто запослених на стручним библиотечким пословима са академским образовањем (основне и мастер студије), 31 одсто има завршену средњу школу и мање од 5 одсто више/високо образовање (2/3 године студија).

Степен образовања испитаних библиотекара Златиборског округа

Према дужини радног стажа у библиотечко-информационој делатности 40,5 одсто ради дуже од 20 година, 35,7 одсто од 10 до 20, док 9,5 одсто има радни стаж од 5 до 10, а 14,3 одсто краћи од 5 година. Закључује се да 76,2 одсто испитаника ради дуже од 10 година, што изабрани период истраживања чини релевантним.

Готово 43 одсто запослених ради у библиотекама са преко 100.000 монографских публикација, док 50 одсто располаже фондом од 50.000 – 100.000 и тек око 7 одсто има фонд мањи од 50.000.

Број монографских публикација у библиотеци

Од укупног броја испитаних, највећи део, 45 одсто, ради у установи са више од 15 запослених библиотекара и књижничара, 7,1 одсто од 11 до 15 стручних радника, од 6 до 10 има 28,6 одсто, а мање од 5 има 19 одсто установа.

Дужина радног стажа у библиотеци

Што се броја корисника тиче, преко 5000 има 38,1 одсто библиотека, 3000 до 5000 28,6 одсто, између 1000 и 3000 23,8 одсто, док 9,5 одсто има мање од 1000 корисника.

Број корисника библиотеке

Обрада и анализа резултата истраживања – стручно усавршавање библиотекара Златиборског округа и ефекти у периоду 2012–2022. Године

У 2022. години 9,5 одсто испитаника није одслушало ниједан семинар, 26,2 одсто је испунило законски минимум, а 65 одсто запослених похађало је више од једне стручне едукације годишње – што показује високу мотивисаност за усавршавање.

У протеклој (2022) години сам похађао / -ла акредитованих стручних семинара

Статистика у претходној деценији показује нешто другачију слику. Нешто мање од половине анкетираних 45,2 одсто одслушало је у просеку један до два семинара годишње. До 10 стручних обука похађало је 23,8 одсто што је проценатно сразмерно броју испитаника који раде краће од 10 година.

У периоду од 2012. до 2022. године похађао / -ла сам акредитованих стручних семинара

Похађање COBISS курсева

Све јавне библиотеке у Златиборском округу су у COBISS систему, осим Народне библиотеке „Сретен Марић” у Косјерићу, па су COBISS курсеви најчешћи вид континуиране стручне едукације. Из приказане статистике закључује се да је највећи број стручних радника похађао обуке везане за почетни ниво

каталогизације и преузимање записа. Курс позајмице похађала је у просеку по једна особа из библиотеке која је потом обучила остале колеге за рад у корисничкој бази, па 28,6 одсто испитаника није похађало ниједан од понуђених курсева.

Од 2012. до 2022. године 97,6 одсто анкетираних стручних радника је учествовало у унапређену постојећих услуга у библиотекама. Највећи број испитаника 87,8 одсто је радио на унапређењу услуга намењеним корисницима. Половина испитаника сматра да је допринела унапређењу библиографске обраде грађе, 41,5 одсто је унапредило интернет презентацију (веб-сајтови и налози на друштвеним мрежама, једна библиотека има микросајт за стручни електронски часопис и апликацију). Недостатак новца усмерава већину библиотека да маркетинг воде на друштвеним мрежама.

У претходној деценији 75 одсто колега је радило на унапређењу програма за децу и младе. Већина их сматра и најважнијим јер се њима негује читалачка публика. Нису занемарене ни остале категорије корисника, што је за јавне библиотеке веома важно.

Стручни програми који су по мишљењу испитаника највише допринели унапређењу рада јавних библиотека у Златиборском округу

Семинар „Библиотеке услуге за особе треће животне доби” допринео је да многи библиотекари побољшају услуге за најстарије суграђане. „Недоумице из каталожке праксе” смањиле су број грешака у библиографској обради. Изучавање техника академског писања допринело је унапређењу услуга за студенте и средњошколце у виду помоћи при изради семинарских, матурских и дипломских радова, што је допринос семинара „Од библиотеке до научног рукописа”.

Често се може чути констатација да уколико библиотечко-информационе активности нису представљене на сајту и друштвеним мрежама, као да нису ни одржане. Интернет презентације су веома битне, што је посебно дошло до изражаја у време пандемије (од трејлера за популаризацију библиотеке и читања, преко видео-упутства за претраживање електронских база података до комплетних онлајн програма). Из тог разлога потреба познавања дигиталног маркетинга у јавним библиотекама је велика, а вештине стечене на семинару „Иновативност у библиотекама – од Storytelling-а до Storydoing-а – дигитални маркетинг за библиотеке, заговарање нових пракси” су веома драгоцене.

Пријатна радна атмосфера са корисницима, колегама и руководиоцима је свима важна, што је семинар „Управљање конфликтима у библиотекама” позиционирало међу пет најутицајнијих код библиотечког особља у Златиборском округу.

Формирање нових услуга

Поређењем резултата закључује се да се скоро четвртина мање – 23,8 одсто анкетираних ангажовало на формирању нових услуга, него што је случај код унапређења постојећих. Као искуствене претпоставке могу се навести различити разлози: страх од новог, материјални проблеми, изостанак подршке руководства, и друго, што покреће питање додатног истраживања.

Аутоматизација библиотечког пословања је знатно унапређена и иновирана захваљујући томе што све библиотеке раде у COBISS-у. Када је реч о формирању нових услуга, корисници јавних библиотека Златиборског округа остају у фокусу запослених.

Да би библиотеке биле места где деца и млади радо проводе време, неопходно је ускладити услуге са њиховим потребама. Зато не изненађује податак да је највећи проценат формираних услуга за ову категорију корисника. Иако, у мањој мери, иновације нису изостале ни за друге групе становништва.

Утицај стручног усавршавања на квалитет услуга

Обуке које су подстакле увођење нових услуга у библиотекама Златиборског округа

„Библиотечке услуге за особе треће животне доби” је семинар који су колеге вредновале као примарно утицајан код развоја постојећих, али и формирања нових услуга за старије суграђане. Програми најчешће примењивани за ову категорију корисника организовани су у циљу подизања информатичке, а затим и медијске и информационе писмености.

„Дигитализација и дигитални процеси у библиотекама” је други вреднован семинар који је допринео формирању нових збирки као ресурса библиотека. Међутим, дигитализација завичајног културног наслеђа у Златиборском округу је још увек на ниском нивоу и недовољно се развија. На овом подручју неопходно је радити, како по питању набавке опреме и едукације кадра, тако и финансирања процеса.

Као најутицајнији за увођење нових активности за најмлађе кориснике, наводи се акредитовани програм „Алатке у руке – креирање и анимација прича уз помоћ ИКТ мајстор(и)ја”. „Предмет и тема семинара били су модели употребе информационих технологија у радионицама и програмима за децу и младе при библиотеци; подстицање читања и учења код деце и младих; радионице приповедања прича применом *storytelling* технике и ИКТ алата; употреба лако доступних компјутерских софтвера и дигиталних алата у библиотеци у образовне и креативне сврхе; оснаживање информатичке писмености библиотекара и корисника библиотечких услуга”.¹⁹ Библиотекарима у Округу значајан је практичан рад. Токм радионица научили су да користе алате једноставних софтвера *Power Point* и *Windows Movie Maker* за анимацију, илустровање и креирање прича и за дигиталне квизове (апликација *Kahoot*).

Остале најчешће биране едукације које су имале утицај на формирање нових услуга такође су везане за ИКТ и развој дигиталних вештина. Допринос развоју маркетинга библиотека дали су „Обука за Веб администрацију” (*HTML-а, CSS-а, Adobe Photoshop, Google Аналитика, Wordpress администрација и Facebook маркетинг*) и семинар „Библионица – креативност за библиотекарe изван кутије”, који је имао циљ да код библиотекара подстакне нови начин размишљања, креативност и иновативност у раду који би требало да допринесу да библиотеке у 21. веку буду занимљива и радо посећена места.²⁰ Међу значајнијим иновацијама су примена апликације *MCOBISS* и сервиса *Моја библиотека*.

¹⁹ Јасна Бркић и Виолета Ђорђевић, „Без алата нема ни заната: стручно усавршавање библиотекара за примену дигиталних алата у раду са децом и младима”, *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* год. LXI, св. 1 (2019): 91.

²⁰ Пирот плус онлајн, „Семинар за библиотекарe 'Креативност изван кутије'”, 25. 10. 2016, преузето 17. 11. 2023, <https://www.plusonline.rs/seminar-za-bibliotekare-kreativnost-izvan-kutije>.

Најчешће коришћени видови самоедукације

Библиотечко особље Златиборског округа најчешће користи традиционалне видове самоедукације. Најпре је то учење од искуснијих колега, а затим и коришћење стручне литературе. Обуке путем онлајн курсева су најмање заступљене, док је вебинаре прихватило нешто више од 50 одсто стручних радника.

Годишње је потребно похађати стручних едукација

Ставови библиотекара јавних библиотека у Златиборском округу о стручном усавршавању

Да је континуирано стручно усавршавање потребно у циљу подизања квалитета услуга установе сматра чак 97,6 одсто испитаних библиотекара, а тек 2,4 одсто испитаника је става да нема никакав ефекат на пословање библиотека.

У складу са наведеним је и резултат одговора на питање: Колико је на годишњем нивоу, потребно/неопходно похађати стручних едукација? Више од половине испитаника, 57,1 одсто, мишљења је да су им на годишњем нивоу потребне од једне до три организоване стручне едукације, а готово 43 одсто испитаника сматра да им је потребно више од тога, то јест, да је неопходно похађати више од три семинара годишње. То такође показује свест и мотивисаност за стицање и примену нових знања и вештина.

Из сугестија испитаника закључује се да су им у највећој мери и даље потребни акредитовани семинари у вези са радом са корисницима и вођењем маркетинга библиотека, што говори да постоји усклађеност понуде програма стручног усавршавања са потребним компетенцијама библиотекара у Округу.

Исказана је специфична потреба за практичном обуком за заштиту књижне грађе, што јасно указује на суочавање колега са проблемом оштећења књига које нужно издвајају из фонда због недостатка књиговезнице. Најчешће је то случај са најчитанијим књигама. Чак ако постоје средства за набавку нових, неки од

читаних а оштећених наслова не могу се наћи у понуди. Отуда се закључује да су библиотекари чак спремни на овладавање књиговезачким занатом којег у понуди акредитованих курсева нема.

Резултати анкете указују да испитаници имају развијену свест о економичности онлајн обука и да је потребно искористити предности овог вида усавршавања. Такође, потребно је радити на мотивисању неактивних библиотекара за укључивање у процес усавршавања. С друге стране поједине колеге активно учешће на семинарима и конференцијама виде као испуњавање обавезе, прикупљање бодова за стицање вишег стручног звања и слично, а да су стварни ефекти минорни, односно по њиховим речима „површни”.

Репрезентативни иновативни програми библиотека Златиборског округа у протеклој деценији

Опремање и формирање „Дигиталне библиотеке завичаја” – Дигитална библиотека Пријепоље, финансирано је из средстава Европске уније. Започето је програмом прекограничне сарадње и даље се садржајно допуњује и технички унапређује. Значајан је иновативан ресурс истраживачима културног наслеђа овог краја. Садржи колекције дигитализованих књига, штампе, рукописа и фото-грађе.²¹

Манифестација библиотеке „Љубиша Р. Ђенић” у Чајетини под називом *Летњи улични ерски кабаре* од 2008. године активно учествује у развоју културног туризма Златибора. Од 2009. године у оквиру манифестације организује се међународни наградни конкурс за афористичара године и промовише културно наслеђе. Ерски хумор је од 2012. године уписан у национални регистар нематеријалног културног наслеђа, на предлог чајетинске Библиотеке и општине Чајетина.²² Значај укључивања ресурса библиотека у културни туризам је вишеструк (зграде архитектонске вредности, програмске активности, издавачка делатност), о чему говори и организација стручног скупа на ову тему.²³

Пример успешне самообразовања библиотекара су иновативни *Зелени програми* Народне библиотеке Пожега. Чине их тематске радионице које код деце и младих развијају свест о значају одрживог развоја и заштити животне средине, снимање и објављивање видео прилога са радионица, формирања *Стазе здравља и знања*, формирање Библиотеке семена и друге. Из наведених активности је проистекао акредитовани семинар „Зелена библиотека”.²⁴

²¹ Библиотека „Вук Караџић” Пријепоље, Дигитална Библиотека Пријепоље, преузето 22. 11. 2023, <https://digital.biblioteka-prijepolje.rs/>.

²² Туристичка организација Златибор, „Летњи улични ерски кабаре”, преузето 9. 11. 2023, <https://www.zlatibor.org.rs/sr/sta-raditi/tradicionalne-manifestacije/letnji-ulicni-erski-kabare>. Видети и: <https://www.youtube.com/watch?v=xxJLymhfX-k>, https://www.youtube.com/watch?v=OEQ3PmfEGyg_.

²³ Катарина Јаблановић, ур., *Библиотеке и културни туризам: зборник радова стручног скупа Библиотеке и културни туризам, Краљево, 6, 7. и 8. октобар 2021* (Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”; Врњачка Бања: Народна библиотека „Др Душан Радић”, 2021).

²⁴ Данијела Скоковић и Младен Мајсторовић, „'Зелена библиотека' Народне библиотеке Пожега”, *Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност* бр. 6 (2021): 233–244, Доступно и на <https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/wp-content/uploads/2021/11/Skokovic-D.-Zelena-biblioteka.pdf>.

Ужички библиотекари прате потребе и интересовања различитих категорија корисника, што се види кроз иновативне програме као што су *Роботика и програмирање за децу и младе* – вршњачка едукација под менторством библиотекара, *Библиотека за слепе и слабовиде*, *Медијска и информациона писменост* за све узрасте, *Информатичко описмењавање старијих суграђана*, и друге.²⁵

Закључак

Формално образовање је основ за рад у јавним библиотекама. Праћење актуелних потреба заједнице којој је на располагању и адекватан одговор у библиотечкој пракси могућ је искључиво ако библиотекар надограђује основна знања и усваја потребне вештине у циљу пружања релевантне информације, ефикасне и значајне подршке кориснику.

У последњој деценији 70 одсто анкетираних стручних библиотечких радника Златиборског округа примењује знања стечена путем акредитованих семинара, курсева и радионица. Уколико се зна да је нешто више од половине од укупног броја запослених у јавним библиотекама Округа учествовало у испитивању, може се констатовати да око 38 одсто активно примењује стечена знања током стручног усавршавања. Упркос томе што је организовани вид неформалних стручних едукација примаран, препознат је значај индивидуалног приступа усавршавању, односно информално учење.

У библиотекама Златиборског округа се за 25 одсто више унапређивао, него што се иновирао рад са корисницима, по чему је сврха постојања ових установа најочитија. Све библиотеке, осим једне, аутоматизовале су пословање. Каталогизатори су редовно похађали курсеве да би успешно формирали и попуњавали локалне базе података у COBISS.SR библиографским јединицама различитих врста грађе. Међу другим сегментима рада учинковити су били семинари везани за маркетинг установа и дигитализацију, а интересовање за њих и даље постоји. Поседовање дигиталних вештина постало је премиса рада са младим корисницима, па и популаризације писане речи и читања.

Библиотекари Златиборског округа имају афирмативан став према стручним едукацијама одржаним у протеклих десет година. Исказали су потребу да наставе континуирано организовано усавршавање чак у већој мери од законски прописане, да би били спремни да се ухвате у коштац са променама у друштву. За унапређење квалитета постојећих и ширење спектра библиотечких услуга, потребно је планирање програма према актуелним потребама библиотека, а не само према глобалним тенденцијама у струци. Библиотекари су заинтересовани за едукације које доносе практичне вештине, најчешће управљање одређеним софтверским алатима. Без обзира на већину која примењује новостечена знања, потребно

²⁵ Драгана Ристановић, „Пројекти Народне библиотеке Ужице и њихов допринос у остваривању УН Агенде 2030”, *Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност* бр. 6 (2021). Доступно и на <https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/2021/11/29/dragana-ristanovic-projekt-nbu-i-njihov-doprinosu-ostvarivanju-un-agende-2030/>

је радити и на мотивисању оних који су до сада само испуњавали законом прописани минимум стручног усвршавања, да стечена знања имплементирају у пракси.

Литература

1. Бараћ, Драган. *Право о библиотекарству у Србији*. Београд: Народна библиотека Србије, 1994.
2. Бегенишић, Добрила. „Едукација библиотекара у Србији: законски оквир и пракса”. У: *Библиотеке и доживотно учење: зборник радова / XVI годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Библионет 2022*, [Чачак, 8–10. септембар 2022]. Уредила Виолета Стојменовић, 7–31. Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис”, 2022.
3. Библиотека „Вук Караџић” Пријепоље. Дигитална Библиотека Пријепоље. Преузето 22. 11. 2023. <https://digital.biblioteka-prijepolje.rs/>.
4. Библиотека плус. Преузето 15. 10. 2023. <https://www.bibliotekaplus.rs/o-nama/>.
5. Библиотекарско друштво Србије. Преузето 16. 10. 2023. <https://bds.rs/>.
6. Бркић, Јасна и Виолета Ђорђевић. „Без алата нема ни заната: стручно усавршавање библиотекара за примену дигиталних алата у раду са децом и младима”.
7. *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* год. 61, св. 1 (2019): 85–96.
8. Варлејс, Јана. „Континуирано стручно усавршавање: принципи и добра пракса”.
9. *Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства* год. 56, св. 2 (2014): 155–160.
10. Давидовски, Биљана. „Пут до компетентног библиотекара – савремени стручни кадар у јавним библиотекама Златиборског округа”. *Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност* бр. 7 (2022): 148–157. Доступно и на <https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/2022/12/12/biljana-davidovski-put-do-kompetentnog-bibliotekara/> и <https://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/2787-317X/2022/2787-317X2207146D.pdf>.
11. Заједница матичних библиотека. Преузето 16. 10. 2023. <https://nb.rs/zmb/>.
12. „Закон о библиотечко-информационој делатности: Стално стручно усавршавање запослених – Члан 49. *Службени гласник РС* 52 (2011) и 78 (2021). Преузето 30. 11. 2023. <https://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2011/52/1>.
13. Ињац Малбаша, Весна. „Образовање библиотекара у Србији”. *Глас библиотеке* бр. 19 (2012): 27–58.
14. IFLA/UNESKO Манифест за јавне библиотеке. Преузето 4. 10. 2023. <https://repository.ifla.org/server/api/core/bitstreams/9a6362f3-c12b-4400-acfd-d2a60951e05f/content>.
15. Јаблановић, Катарина, ур. *Библиотеке и културни туризам: зборник радова стручној скупи Библиотеке и културни туризам, Краљево, 6, 7. и 8. октобар 2021*. Краљево: Народна библиотека „Стефан Првовенчани”; Врњачка Бања: Народна библиотека „Др Душан Радић”, 2021.
16. Народна библиотека Србије. „Каталог образовне понуде Народне библиотеке Србије”. Преузето 19. 10. 2023. <https://nb.rs/katalog-obrazovne-ponude-narodne-biblioteke-srbije/>.

17. Pirotplusonline. „Seminar za bibliotekare 'Kreativnost izvan kutije'”. 25. 10. 2016, preuzeto 17. 11. 2023. <https://www.plusonline.rs/seminar-za-bibliotekare-kreativnost-izvan-kutije>.
18. Поповић, Александра, Драгана Столић и Дејана Каваја Станишић. „Допринос Универзитетске библиотеке 'Светозар Марковић' сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности”. *Читалиште: научни часопис за теорију и праксу библиотекарства* год. 18, бр. 34 (мај 2019): 32–39.
19. „Правилник о сталном стручном усавршавању у библиотечко-информационој делатности: 18/2013-30”. *Службени гласник РС* бр. 18 (26. фебруар 2013). Преузето 17. 4. 2023. <http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/ministarstva/pravilnik/2013/18/1/reg>.
20. Ристановић, Драгана. „Пројекти Народне библиотеке Ужице и њихов допринос у остваривању УН Агенде 2030”. *Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност* бр. 6 (2021): 145–157. Доступно и на: <https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/2021/11/29/dragana-ristanovic-projekti-nbu-i-njihov-doprinosu-ostvarivanju-un-agende-2030/>.
21. Скоковић, Данијела и Младен Мајсторовић. „'Зелена библиотека' Народне библиотеке Пожега”. *Корак библиотеке: часопис за културу и библиотечко-информациону делатност* бр. 6 (2021): 233–244. Доступно и на <https://korakbiblioteke.biblioteka-uzice.rs/wp-content/uploads/2021/11/Skokovic-D.-Zelena-biblioteka.pdf>
22. Трифуновић, Богдан и Марија Радуловић. „Да ли Elevator Pitch може да постане прича из лифта ваше библиотеке? Едукација библиотекара у контексту нових знања”. У: *Библиотеке и доживотно учење: зборник радова / XVI годишњи стручно-научни скуп Заједнице матичних библиотека Србије Библионет 2022*, [Чачак, 8–10. септембар 2022]. Уредила Виолета Стојменовић, 33–51. Београд: Заједница матичних библиотека Србије; Чачак: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, 2022.
23. Туристичка организација Златибор. „Летњи улични ерски кабаре”. Преузето 9. 11. 2023. <https://www.zlatibor.org.rs/sr/sta-raditi/tradicionalne-manifestacije/letnji-ulicni-erski-kabare/>. Видети и: <https://www.youtube.com/watch?v=xxJLymhfX-k>, <https://www.youtube.com/watch?v=OEQ3PmfEGyg>.

THE ROLE OF CONTINUOUS EDUCATION IN FOSTERING OF LIBRARY AND INFORMATION SERVICES IN THE ZLATIBOR COUNTY

Summary

The library and information profession encompasses all areas of knowledge, and continuous education of professionals should be the premise, not only the legal obligation. During their professional lifetime, librarians need continuous education and a widening of non-strictly professional knowledge that could be used in everyday work processes. On average, there are ten accredited programmes and more seminars and gatherings yearly.

The paper describes how much professional training improves library and information services and to what degree it is harmonised with the competencies that modern librarians need. To answer these questions, an enquiry was conducted in the libraries of Zlatibor County. The aim was to determine the impact of continuous education programmes on the introduction of new services and the improvement of existing ones. The analysis covered continuous education programmes in the ten years period (2012–2022). The results were expected to show how much the new knowledge was applicable in practice and to give directions for planning new services adapted to the needs of modern users.

Verification of informal continuous education programmes in Serbia is usually done through evidence of presence and certificates but application of new knowledge and skills is not monitored at all.

Key words: library and information services, Zlatibor County, librarians, continuous education, library users, public libraries